

HUMANİTAR VƏ SOSIAL ELMLƏR TARİXİ

Ədəbiyyat. Dilçilik

HISTORY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

Literature. Linguistics

ИСТОРИЯ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

Литература. Лингвистика

UOT/UDC/УДК 55:92(479.24)“1930/2023”

Zakirə İmamverdi qızı Əliyeva

*AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu,
Rəqəmsal ədəbiyyatşünaslıq, süni intellekt
və elektron xidmətlər şöbəsinin müdiri,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
E-mail: zakiraaliyeva7@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0005-0586-6211>*

AKADEMİK XOŞBƏXT YUSİFZADƏ - 95: REAL ŞƏXSİYYƏT OBRAZI

Xülasə: *Məqalə akademik Xoşbəxt Yusifzadənin həyat yolu ilə, Bakı neftçisindən başlayaraq akademik səviyyəsinə qədər, Azərbaycan neft sənayesinin ən mühüm inkişaf mərhələləri ilə sıx bağlıdır. Onun tərcümeyihali elmi-nəzəri biliklər, kəşfiyyat-istehsalat təcrübələri, iqtisadi nailiyyətlər və ictimai-siyasi hadisələrlə zənginləşərək neft tarixinin əsas mərhələlərini əks etdirir.*

Yusifzadənin intellektual irsi “Akademik Xoşbəxt Yusifzadə qiraətləri”ndə davam edir. AMEA prezidenti akademik İsa Həbibbəyli onun ədəbiyyat sevdalısı olduğunu vurğulayır. Gülhüseyn Hüseynoğlu, Süleyman Vəliyev, Eldar İsgəndərzadə, Cabbar Məmmədov, Xuraman İsmayılqızı, Oqtay Rza kimi şair və yazıçıların əsərlərində Yusifzadənin şəxsiyyət çalarları və bədii obrazı tamamlanır. Onun tarixi-publisistik təərəfləri isə akademik İsa Həbibbəyli, professor Asif Rüstəmli və Alxan Bayramoğlu kimi ədəbiyyatşünasların yaradıcılığında işıqlandırılır.

Azərbaycan neftçisinin rəmzinə çevrilən Yusifzadə ədəbiyyatımızın dərin bilicisi kimi Azərbaycan kişisinin bədii obrazı və simvolu statusunu qazanmışdır.

Açar sözlər: Akademik Xoşbəxt Yusifzadə, qara qızıl, neftçi-alim, neft sənayesi, Xəzər dənizi.

GİRİŞ

XXI əsrin Müstəqil Azərbaycanı dünyada Qara qızıl səltənəti kimi tanınmaqdadır. Bakı dənizi fəth edənlər şəhəridir. Bakının füsunkar Xəzər dənizinin sahilləri boyunca səpələnmiş neftçixarma qurğuları, buruqlar, əfsanəvi Neft Daşları, möhtəşəm neft-qaz sənayesi obyektləri, dünyanın magistral yollarına qovuşan neft və qaz kəmərləri şəbəkəsi böyük tarixi hadisələrin, iqtisadi yüksəlişlərin, əmək şücaətlərinin, elm və istehsalat uğurlarının, “Əsrin müqaviləsi” adlı zəfərin güzgüsüdür.

Qara qızıl Azərbaycan xalqının – milli mədəniyyət, tarixi-coğrafi varlıq, iqtisadi sərvət və eyni zamanda ədəbi-bədii yaddaş faktorudur. Qara qızılın təkrarolunmaz rəng çalarları, unikal enerji mənbəyi olması, ən müxtəlif elm sahələrini birləşdirən cazibə qüvvəsi onu sənət adamlarının, yaradıcı insanların ilham mənbəyinə çevirməyə bilməzdi. Təsadüfi deyil ki, rəssam Sabir Çopuroğlu barmaqları ilə neftlə heyrətamiz şəkillər çəkir və bunu həyatının məqsədinə çevirərək “Çünki neft XXI əsrin boyasıdır”, – deyir.

MÜZAKİRƏ

Qara qızılın iqtisadi, ticari, elmi mahiyyət daşıyan humanist missiyasını müasir dövrümüzdə ona sahiblik uğrunda dünyada gedən müharibələr, münaqişələr kölgədə qoymağdadır. Belə bir dövrdə Azərbaycan neft sənayesinin tarixinə, inkişaf mərhələlərinə, bu sahədə çalışan dünya şöhrətli insanların həyat yoluna Azərbaycan ədəbiyyatı və ədəbiyyatşünalığı müstəvisindən baxılırsa, gözlərimiz qarşısında qara qızılı həyat kredosu seçmiş cəsur neftçilərimizin yaratdığı canlı tarixin bədii salnaməsi canlanır. Dünya şöhrətli neft tariximiz, alimlərimizin təhlil və tədqiqatları, kəşfiyyat və istehsalat təcrübələri, neftçixarma cəbhəsinin, dənizi fəth edənlərin qəhrəmanlıq səhifələri, əmək şücaətləri ilə zəngin olan ədəbi-bədii epopeyalar silsiləsi filoloji tədqiqatların da obyektinə çevrilməkdədir. Azərbaycan poeziyasında, nəsrində, dramaturgiya və publisistikasında neft və cəmiyyət, neft və istehsalat, neft və bəşəriyyət, Azərbaycan neftçilərinin humanist missiyası bədii-sənədli, publisistik, elmi-nəzəri təfəkkür işığında təqdim edilir.

Bəli, bizdə neftə “qara qızıl” deyirlər (*Heftmə*, 2023). Qızıl bərk metal və neft yanan maye olsa da, iki mineralın oxşar xüsusiyyətləri vardır. Neft qlobal enerji istehlakında enerji mənbəyi kimi, qızıl isə dünyada tanınan maliyyə aləti kimi lider mövqelərə malikdirlər. Adətən, insanlar üçün

yüksək dəyərli hesab etdikləri hər şey qızılla müqayisə edilir. Bacarıqlı əllərə də qızıl əllər deyilir. Həssas ürəkli, dürüst, ədalətli, cəsur, vicdanlı, bacarıqlı bir insanın xarakteri haqqında da “qızıl insan”dır deyirlər. Azərbaycanın özünəməxsus Qara qızıl tarixi və bu tarixə “Neft daşları” kimi möcüzələr adası adlı imzalar atan polad biləkli, “qızıl insanları” vardır.

Azərbaycan dünyanın siyasi və iqtisadi xəritəsindən baxılırsa, bir çox strateji yolların ayrıcındadır. Abşerondan, Xəzər dənizinin dərin laylarından hasil olan Bakı nefti – qara qızılı kəmərlərlə bu yollardan dünyanın müxtəlif ölkələrinə daşınır. Bakı həm də neft akademiyası sayılır. Yazıçı Süleyman Vəliyev hələ 70-ci illərdə yazırdı ki, “... Mən nəinki Sovetlər ölkəsində, hətta dünyanın bir çox yerində neft tapıldığını eşidəndə öz-özümə deyirəm ki, orada yəqin Bakı neftçisi olacaq”.

Bakı neftçisi Xoşbəxt Yusifzadə ilə başlayan, bakılı akademik Xoşbəxt Yusifzadəyə qədər uzanan tale, ömür yolu da Azərbaycanın neft sənayesi tarixinin ən mühüm dövrləri və inkişaf məhəllələrinə təsadüf edir.

Azərbaycanın qara qızılla bağlı şanlı tarix səhifələrində Azərbaycan neft sənayesinin canlı ensiklopediyası, bu sahəyə böyük töhfələr vermiş alim, respublika dövlət mükafatları və Heydər Əliyev Mükafatı laureatı, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor, AMEA-nın həqiqi üzvü, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin geologiya, geofizika və yataqların işlənməsi üzrə birinci vitse-prezidenti olmuş Xoşbəxt Bağı oğlu Yusifzadə (1930-2023) şəxsiyyətinin öz dəsti-xətti, öz möhürü vardır. Görkəmli akademiklərin bütün tərcümeyi-halı elmi-nəzəri biliklər, kəşfiyyat-istehsalat təcrübələri, iqtisadi göstəricilər, ictimai-siyasi hadisələr anlamlarında Azərbaycan neft tarixinin çox mühüm mərhələləri ilə bağlıdır.

Xoşbəxt Yusifzadə tədqiqatları

Xoşbəxt Yusifzadənin apardığı tədqiqatların nəticələri 200-dən artıq elmi əsərdə öz əksini tapmışdır. Neft-qaz yataqlarının kəşfiyyatı və işlənilməsi sahəsində 20 yatağın açılmasına rəhbərlik edən alimin neft emalı sənayesində ixtiraları respublika iqtisadiyyatına böyük səmərə gətirmişdir. Neftçi alimə Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri böyük Heydər Əliyev və onun layiqli davamçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə böyük neft strategiyasının reallaşmasında iştirak etmək nəsis olmuşdur.

Dövlət başçısı Heydər Əliyevlə görüşlərin birində Mendeleeyevin, “neftdən yanacaq kimi istifadə etmək cinayətdir, o bir qızıldır” fikrini misal gətirən Xoşbəxt Yusifzadənin özünün də ömür yolunda bu “qara qızıllı bir tarixin” parlaq səhifələri, silinməz izləri vardır (*Heydər Əliyev, 2000*).

Təsadüfi deyil ki, Ümummilli lider Heydər Əliyev akademikim simasında xoşbəxtlik meyarını belə təqdim edirdi: “Xoşbəxtlik – insanlığın təsdiqidir. Xoşbəxtlik – həyatda mövqeyi olmaq, pozulmaz iz salmaqdır, xoşbəxtlik – səhər işə, axşamlar isə ailəyə tələsmək deməkdir. Nəhayət, xoşbəxtlik həm evdə, həm də bayırda sayılmaq, sevlilməkdir. Xoşbəxt Yusifzadə belə xoşbəxt insanlardandır. Xoşbəxt Yusifzadə adı neftçiliyin bir növ sinoniminə çevrilmişdir. İstər dəniz olsun, istərsə quru, Xoşbəxt Yusifzadə zirvəsi hər yerdən görünməkdədir”.

Hələ yeniyetmə ikən, həvəskar aktyor kimi, ən böyük nailiyyəti Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Bəxtsiz cavan” əsərinin tamaşasında Fərhad rolu olmuşdusa, şair kimi “Mirzə Səfər” hekayəsinin qəhrəmanı olmaq, doğma kəndi Pırşağını tərənnüm etmək istəmişdi. Sonralar aktyor və şair olmasa da, şeir xiridarı, Azərbaycan poeziyasının pərəstişkarı və vurğunu kimi qalmışdı. Mütaliyəyə həvəsi illər keçəndən sonra belə sönməmişdi: “Səməd Vurğunu oxuyanda vətənə, xalqa məhəbbətin birə on artır, Mirzə Ələkbər Sabiri oxuyanda inqilabdan əvvəl çarizmin və yerli bəylərin, xanların zülmü altında inləyən xalqın məşəqqətli həyatı gözlərin qarşısından acı bir səhnə kimi gəlib keçir. Nikolay Ostrovskinin romanları oxucunun iradəsini möhkəmləndirir, mübarizliyini artırır... Ordubadını oxuyanda isə həm tarixçiyə, həm siyasətçiyə, həm də milli-mədəni dəyərlərimizi yüksək qiymətləndirən şəxsə çevrilirsən. Məmməd Səid Ordubadının “Gizli Bakı”, “Döyüşən şəhər”, “Qılınc və qələm”, “Dumanlı Təbriz” romanlarını mən ilk dəfə orta məktəbdə, sonra ali məktəbdə, daha sonra isə Neft Daşlarında oxumuşam”.

Gənc Xoşbəxt Yusifzadə kitabı ən yaxın dost və məsləhətçi hesab etmiş, M.F.Axundov, M.S.Ordubadi, Ə.B.Haqverdiyev, N.B.Vəzirov, S.S.Axundov, M.Ə.Sabir, C.Cabbarlı, S.Vurğun, N.Ostrovski, Viktor Hüqo, Cek London, Teodor Drayzer və digər ədiblərin əsərlərini sevə-sevə oxumuşdu və uşaqlıq dostu Arif Quliyevin ona həsr etdiyi şeirdəki Xoşbəxt ola bilmişdi:

*Mən sənin haqqında düşündüm belə,
Əzizlədim səni şeirlərimlə.
Hələ çox cavansan, ucalacaqsan,
Alimlik adı ilə qocalacaqsan.
Oxucum, sorsanız bəs nədir adı?
O, Xoşbəxtidir – elmdir daim muradı.*

Xoşbəxt Yusifzadə dünyasının düşüncələri, mütaliəsinin intellektual estafeti “Akademik Xoşbəxt Yusifzadə qıraətləri” timsalında davam etməkdədir. Azərbaycan Respublikası ETN Neft və Qaz İnstitutunun

təşkilatçılığı, SOCAR və BP şirkətlərinin sponsorluğu ilə görkəmli neftçi-geoloq, “Heydər Əliyev Mükafatı” laureatı, AMEA-nın həqiqi üzvü Xoşbəxt Yusifzadənin xatirəsinə həsr olunmuş “Xəzər regionunun neftqazlılığı və geokoloji problemləri” mövzusunda “Xoşbəxt Yusifzadə qiraətləri” beynəlxalq elmi konfransı bu qəbildən mötəbər bir tədbir idi. Konfransda xatirələrini bölüşən AMEA prezidenti akademik İsa Həbibbəyli onun ədəbiyyat sevdalısı olduğunu, Səməd Vurğunun “Vaqif” dramını əzbərdən söylədiyinə şahidlik etdiyini bildirmişdir.

Əməkdar jurnalist Natiq Məmmədli yazır ki, akademiklərin şəxsiyyətinin bütün tərəflərini əks etdirmək, onu, hər şeydən əvvəl bir insan kimi tanımaq üçün “haqqında yazmaq istəyəndə İnternetdə axtarış verib faktlar toplamağa çalışdım. Qarşıma yalnız neft-qaz sektorunun inkişafını əks etdirən bitib tükənməyən rəqəmlər çıxdı”. Həqiqətən X.Yusifzadənin məqalələrində, müsahibələrində, mətbuata açıqlamalarında yalnız statistik rəqəmlər, faizlər – neftçixarma sənayesi sahəsində aparılan proseslər, geoloji araşdırmalar və sairə görünür. Əslində isə “bitib tükənməyən bu rəqəmlər” Xoşbəxt Yusifzadə obrazının ciddiyyətinin çalarlarıdır (*Məmmədli, 2014*).

Xoşbəxt Yusifzadənin fəaliyyəti

Xoşbəxt Yusifzadənin həm elmi-texnoloji, həm də publisistik təfəkkürünün məhsulu olan əsərlərində Azərbaycanın yeni neft strategiyasının uğurlarını, bəzən də gərgin müzakirələrlə keçən dramatik səhnələrini izləmək olar. Dünyanın və Azərbaycanın məşhur dövlət xadimləri, görkəmli şəxsiyyətləri ilə görüşlərinin, xarici səfərlərinin maraqlı məqamlarının təfərrüatlarını və nəticələrini öyrənmək də mümkündür. Neftçi-alim əməyinin doğurduğu qürur və iftixar hissi ilə yazılmış bu əsərlərdə zəngin faktlar və hadisələr, həyat müşahidələri, təəssüratlar diqqəti cəlb edir (*Yusifzadə, 2010*).

Eyni zamanda bu əsərlər Xoşbəxt Yusifzadəni həyatı boyu Xəzərlə, dənizin təkindən qara qızıl çıxaran fədakar insanlarla bağlayan kəşfiyyatçı-geoloq, neftçi-geoloq, neftçi-alim, neftçi-ictimai xadim kimi tanıdır. Haqqında yazılan xatirələrdə, publisistik yazılarda, sənədli və bədii filmlərdə əksini tapan ömür yolunun səhifələri neft sənayesi tariximizin səhifələrinə çevrilir.

Xoşbəxt Yusifzadənin publisistik təhkiyəsində müəllifin özü Xəzərin dərinliklərindən yüksələn polad dirəklər üzərindəki estakadalar və fırtınaların, küləklərin bərkitdiyi polad iradəli bir insan obrazı görünür. Bu İnsan, nurlu ziyalı, qocaman neftçi-geoloq, sadə və cazibəli səmimiyyəti ilə seçilən, məzəli söhbətləri ilə həmsöhbətlərini fəth etməyi bacaran müdrik Molla Nəsrəddindir. Heç də təsadüfi deyil ki, Azərbaycan humanitar və

ictimai elmlərinə də daim öz töhfəsini verən, Molla Nəsrəddindən qaynaqlanan məzəli və müdrik söhbətlərilə yadda qalan alimin dəstəyi ilə Akademiyada “Molla Nəsrəddin lətifələri” (2018) kitabı da işıq üzü görüb (*Əlizadə, 2010*).

Kitaba yazdığı “Bəşəri müdrikliyin Molla Nəsrəddin zirvəsi” adlı ön sözdə Molla Nəsrəddinin ilk növbədə dünya və türk dünyası yumorunda yerini və əhəmiyyətini izah edir. Molla Nəsrəddinin təkcə Azərbaycan xalqı deyil, Yaxın və Orta Şərqi bütün müsəlman xalqlarının ən məşhur lətifə qəhrəmanı kimi tanındığını, insanı güldürməklə həm dərs deyib, həm də düşündürdüyünü, müdrik təbəssümlə sanki bizim müasirimiz olduğunu diqqətə çəkir. Ən əsası isə bu gün bəşəriyyətin üzləşdiyi qlobal problemlər kontekstində insanlığa çıxış yollarını göstərdiyini, ekosistem və sosial sistem arasında harmoniya yarada bilən fəlsəfi modellər təqdim etmək səlahiyyətinə malik olduğunu xüsusi qeyd edir.

Göründüyü kimi, müəllifin ədəbiyyata, incəsənətə marağını, vurğunluğunu əks etdirən elmi-publisistik əsərləri, akademik əsərləri kimi maraqlı fikir və ideyaları ilə diqqəti cəlb edir.

Bu böyük İnsan, Həbib Bayramovun tar təranələrindən, bəstəkar Arif Məlikovun əsərlərindən, Rəşid Behbudovun mahnılarından zövq alan həssas və sevgi dolu bir qəlb sahibidir. Bu İnsan, könlüncə olan melodiyaları özünəməxsus tərzdə zümzümə edən poetik ruhlu akademik Xoşbəxt Yusifzadədir.

*Çəkirəm dənizə polad yolları,
Buruqlar sulara düzüm düzümdür.
Uzanan bu yollar mənim qollarım
Buruqlar səmaya baxan gözümdür.
Düşürəm yollarda tufana da mən
Kolumblu inadım tutur əlimdən.
Hərən zarafatla soruşur dostlar:
Nə vaxt Kolumbluğun qurtaracaqdır?
Sənin kəşf etdiyin neçə ada var
Dəniz qoynundasən elə haçandır!
Mən öz səfərimin nəhayətini
Görmürəm, yollara baxsam da bəzən.
Dəlisoy Xəzərə səyahətimi
Sanıram lap bu gün başlamışam mən.
Sanıram nə qədər qitələr hələ
Gərək kəşf olunsun mənim əlimlə!*

Əliağa Kürçaylının qəhrəman dəniz neftçilərinə həsr etdiyi “Bakılı Kolomb” poemasından gətirdiyimiz bu sətirlərin arxasında Xoşbəxt Yusifzadə şəxsiyyətinin bir obraz kimi çalarlarını görməmək mümkün deyil (*Kürçaylı, 1973*).

Alim özü bu haqda xatirələrində yazır: “Həyatda elə insan olmaz ki, bütün istəklərinə nail olsun. Amma o istiqamətdə çalışanda nəticə əldə etmək mümkün olur. Məsələn, məni institutda, aspiranturada saxlamışdılar, dedilər atan tutulub, Moskva icazə vermir. Getdim Neft Daşlarına. Qarşıma vəzifə qoydum ki, madam orada məni müdafiə etməyə qoymadılar, burada müdafiə edəcəyəm. Elə ordaca elmi işlərlə məşğul oldum. 60-cı ildə elmlər namizədi oldum...”.

Artıq gənc alim neft geologiyasının ən müxtəlif sahələrinə dair problemlərin elmi həllində, müvafiq mühüm qərarların qəbul edilməsində söz sahibi olmaq kimi etibar qazanmışdı. Bu illərin və hadisələrin müxtəlif mənzərələri, neftçilərin gərgin əmək fəaliyyətindən və şəxsi həyatlarından fraqmentlər yazıçı Gülhüseyn Hüseynoğlunun 1957-ci ildə qələmə aldığı “Xəzərin qoynunda” sənədli povestində öz canlı əksini tapmışdır (*Hüseynoğlu, 2013*).

“Axşam səkkizin yarısında Xoşbəxtə zəng oldu. O, nigarançılıq içində dəstəyi götürdü. Zəng edən “Gürganneft” Neft Mədənləri İdarəsinin baş mühəndisi Bəhmən Hacıyev idi.

– Xoşbəxt salam. Dəhşəti görürsən də. “Daşlar”da olan işçilərinizi səfərbər elə tez. Mədəninizin quyularının ağzını bağlamaq lazımdır. Vəziyyət çox ağırdır. Kaverockinin, Süleyman Bağırovun briqadaları, bilirsən də, ayrıca özüllər də təhlükə qarşısında Xəzərlə əlbəyaxadırlar...”

Xəzərdə fırtınalı gecədə X.Yusifzadənin başçılığı ilə neftçilərin göstərdiyi şücaət səhnələrini həyəcansız oxumaq mümkün deyil: Nəzərlər “Gürganneft” Neft-Mədən İdarəsinin baş geoloqu X.Yusifzadəyə zilləndi. Axı son sözü o deməliydi”.

Əsərdə “idarə masasında deyil, həmişə mədəndə, buruqlar arasında olan “Gürganneft” Neft Mədənlər İdarəsinin baş geoloqu X.Yusifzadənin” mürəkkəb məsələlərin həllində və çətin vəziyyətlərdə qəbul etdiyi qərarların əhəmiyyəti, yenilikçi gəncləri himayə etməsi, neftçilərlə dostluq münasibətləri, ilk sevgi həyəcanları kimi real həyat hadisələri öz əksini tapmışdır.

22 yaşından bəri neft sənayesində çalışan, onun 10 ilini Neft Daşlarında işləyən, demək olar ki, Xəzər dənizində çoxsaylı neft yataqlarının işlənməsində iştirak və rəhbərlik edən və bütün yataqları ovcunun içi kimi bilən Xoşbəxt Yusifzadəni bir peşəkar mütəxəssis kimi

gözəl xarakterizə edən bir məşhur cümlə var: “Xoşbəxt Yusifzadə xəritədə əlini hara qoysa, ordan neft çıxar”.

Alim-neftçinin təvazökarlığı isə xüsusi qeyd edilməlidir: “Deyirlər, 20 yataq açmışam. Bir adam təkbaşına yataq aç bilməz. Sadəcə elə vəzifədə işləmişəm ki, axırncı söz məndə olub. Son nöqtəni mən qoymalı olmuşam. Ona görə istər-istəməz rəhbərliyim, tapşırığım altında kəşf olunub. O yataqları bilməyim imkan verirdi ki, nəticəni əvvəldən təxmin edim”.

Xarakter insanın sabit keyfiyyətidir. Şəxsi intellektual biliklərə dayanan davranış, düşüncə tərz, qərarvermə məharəti, ünsiyyət cazibəsi, şəxsi mövqə, şəxsi imic və s. bütün bu formulalar X.Yusifzadə real obrazının müəyyən cəhətlərinin göstəricisidir.

Gülhüseyn Hüseynoğlu, Süleyman Vəliyev, Eldar İsgəndərzadə, Cabbar Məmmədov, Xuraman İsmayılqızı, Oqtay Rza kimi şair və yazıçıların yaradıcılığında Xoşbəxt Yusifzadə şəxsiyyətinin çalarlarının onun bədii obrazını tamamladığını görürük.

Xoşbəxt Yusifzadə obrazının tarixi-publisistik çalarlarını isə akademik İsa Həbibbəyli, professor Asif Rüstəmli, professor Alxan Bayramoğlu kimi ədəbiyyatşünas alimlərin yaradıcılığında görmək olar.

NƏTİCƏ

İstər elmi-təcrübi, istər istehsalat, istərsə də ictimai fəaliyyətində neftçi-alim olaraq Xoşbəxt Yusifzadə öz baxış müstəvisinə və əqidəsinə malik bir insandır. O, ictimai münasibətlərdə özünəməxsus bütövlüyü, dürüstlüyü ilə seçilən, müsbət enerjili sosial-psixoloji keyfiyyətlərə malik vətəndaş, çıxılmaz vəziyyətlərdən çıxış nöqtəsi tapan, qərarlar verən, mürəkkəb prosesləri idrakı ilə idarə etməyi bacaran peşəkar neftçi-geoloqdur.

Akademik X.Yusifzadə yaşadığı faciələrə rəğmən polad iradəli, ürəyi sevgi dolu poetik ruhlu Azərbaycanlıdır. O, nəinki ətrafındakı insanların qayğılarına, bəşəriyyətin əmin-amanlığına həssaslıqla yanaşan, bu haqda düşündürücü mövqeyi ilə fərqlənən insandır. Hörmətli akademik X.Yusifzadə bəşəriyyətin gələcəyi haqda belə düşünürdü: “Əgər biz camaat bir-birimizi indi məhv etməsək, bəlkə 40-50 ildən sonra neft ancaq dərmana lazım olacaq. Yəni dünyada o qədər yeni alternativ üsullar, enerjilər yaranacaq ki, bəlkə də neft ancaq təbabət üçün lazım olacaq...”. Mendeleyevin “neftdən yanacaq kimi istifadə etmək cinayətdir. O bir qızıldı” fikrini xüsusi qeyd edən akademik müasir dövrümüzdə iqtisadi, kommertiya və biznes xarakteri daşıyan qara qızılın humanist missiyasını belə ifadə edirdi.

“Dəniz, dəniz, ay dəniz... ana Xəzər... etibarlı yoldaş, sədaqətli dost olan Xəzər... 90 ildir ki, Xoşbəxt müəllimlə yol yoldaşısınız... Sənin kitab kimi varaqlanan dalğalarında, səhifə ləpələrində yazılıb onun həyatının acılı-şirinli, enişli-yoxuşlu hər günü... Sən onun zəhmətini sularında qərq etmədin yox... əksinə, alın tərinin hər zərrəsini bir uğura çevirdin, şöhrətindən şöhrət, hörmətindən hörmət verdin ona... Sən onun əsas həyat amalına çevrilən “zəhmətin heç zaman itməməsi”nin ən böyük həqiqət olduğunu sübut etdin... Sən, məhz sən onu Azərbaycan neftçisinin canlı obrazına, rəmzinə çevirdin...” (*Qurban, 2023*).

Əbəs yerə deyil ki, akademik Xoşbəxt Yusifzadə də dənizdəki neft və qaz-kondensat yataqlarının axtarışı, kəşfiyyatı və işlənməsinin aktual problemlərinə dair fundamental elmi tədqiqatlara, Xəzər dənizində neft və qaz yataqlarının tədqiqi və böyük elmi tədqiqatlara, Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafına verdiyi töhfələrə görə “Nizami Gəncəvi adına Qızıl medal”a layiq görülüb. Azərbaycan neftçisinin rəmzinə çevrilən Xoşbəxt Yusifzadə ədəbiyyatımızın gözəl bilicisi olmaqla yanaşı, ədəbiyyatımızda Azərbaycan kişisinin bədii obrazı və simvolu olmuşdu.

2015-ci ildə Azərbaycan Neft Şirkətinin sabiq birinci prezidenti Xoşbəxt Yusifzadənin 85 illik yubileyi münasibəti ilə fədakar neftçi-geoloqun ömür yollarını canlandıran “Fədakar” sənədli filmi çəkilmişdi. Ssenarisi akademik müəllifi olduğu “Ömrün yolları və izləri” kitabının epizodları əsasında işlənmiş bu film Azərbaycanın neft tarixində “qara qızılla” yazılan bir xoşbəxtlik salnaməsidir. Həyatdakı missiyasını layiqincə yerinə yetirən, Azərbaycan elminə böyük töhfələr verən, ixtiraları ilə zənginləşdirən, neftçi-geoloqlar məktəbinin təməlçilərindən olan azərbaycanlı bir ziyalı şəxsiyyəti tanımaq üçün bu film çox gərəkli informativ resursdur. “Fədakar”ın unudulmaz epizodları, detallı, real hadisə və faktları ehtiva edən məziyyətləri filmə tarixi epopeya məzmunu verir və tamaşaçı sevgisini artırır. Bu ekran əsərində həm də bir Azərbaycan kişisinin böyük obrazı canlandırılıb.

Bu obraz maraqlı intellekt koefisientinə, özünəməxsus kreativ düşüncə tərzinə, təcrübə ilə təsdiqlənən təfəkkürə, ünsiyyət xüsusiyyətlərinə, fenomenal yaddaşa malik, mənsub olduğu xalqın mədəniyyətinə, milli ənənələrə ehtiramı ilə seçilən, müdrik, xeyirxah, dostluqda sədaqətli, gəncliyi sevən, zəhmətkeş və qürurlu ziyalı azərbaycanlı kişisi obrazıdır.

Müstəqil Azərbaycanın yeni neft strategiyasının müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsində xidmətləri ilə tarixdə iz qoymuş akademik neft və qaz sənayesinin aktual problemlərinin həllinə dair elmi araşdırmaları bu gün də öz əhəmiyyətini saxlayan qiymətli elmi mənbələr hesab olunur.

ƏDƏBİYYAT

Əlizadə, A. (2010). Xəzər neftinin yorulmaz tədqiqatçısı. “Azərbaycan” qəzeti, 14 yanvar.

Hüseynoğlu, G. (2013). “Xəzərin sahilində”. “İki damla göz yaşı”. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 290 s.

Kürçaylı, Ə. (1973). Həyatın dolayları: şeirlər və poemalar. Bakı: Azər nəşr, 232 s.

Qurban, C. (2023). Akademik Xoşbəxt Yusifzadənin xatirəsinə. “Xalq qəzeti”, 16 noyabr.

Məmmədli, N. (2014). Pir oğlu və ya Azərbaycanın xosbəxti. Kaspi, 17 sentyabr, s. 8-9.

Neftçi-geoloq Xoşbəxt Yusifzadəyə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin təbrik məktubu - 13 yanvar 2000-ci il. (2000). İstifadə edilmişdir: 25 avqust, 2024 (<https://lib.aliyevheritage.org/az/6872341.html>).

Yusifzadə, X. (2010). Ömrümün illəri və izləri. Yenidən işlənmiş 2-ci nəşri, əlavələrlə. Bakı: “OSKAR” NPM, 284 s.

Нефть – это краска XXI века! (2023). İstifadə edilmişdir: 15 sentyabr, 2024 (<https://caspianoilgas.az/ru/news/neftx--to-kraska-hhi-veka-8391>).

Zakira Imamverdi gizi Aliyeva

Institute of Literature named after Nizami Ganjavi of

Azerbaijan National Academy of Sciences,

Head of the Department of Digital Literary Studies,

Artificial Intelligence and Electronic Services

PhD in Philology, Associate professor

E-mail: zakiraaliyeva7@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-0586-6211>

ACADEMICIAN KHOSHBAKHT YUSIFZADE - 95: THE IMAGE OF A REAL PERSONALITY

Abstract: *The article is closely linked to the life of Academician Khoshbakht Yusifzade – from a Baku oil worker to an academician – and*

the most important stages in the development of the Azerbaijani oil industry. His biography is enriched with scientific and theoretical knowledge, exploration and production experience, economic achievements, and socio-political events, reflecting the main stages in the history of the oil industry.

Yusifzade's intellectual legacy is continued in the "Readings of Academician Khoshbakht Yusifzade". ANAS President and Academician Isa Habibbayli emphasizes that Yusifzade was a lover of literature. The tone of Yusifzade's personality and artistic image is complemented by the works of poets and writers such as Gulhuseyn Huseynoglu, Suleyman Veliyev, Eldar Iskenderzade, Jabbar Mammadov, Khuraman Ismailgizi, and Ogtay Rza. Its historical and journalistic aspects are illuminated in the works of literary scholars such as Academician Isa Habibbayli, Professor Asif Rustamli, and Alkhan Bayramoglu.

Yusifzade, who became a symbol of the Azerbaijani oil industry, acquired the status of an artistic icon and a symbol of the Azerbaijani people as a profound connoisseur of our literature.

Keywords: *Academician Khoshbakht Yusifzade, black gold, oilman-scientist, oil industry, Caspian Sea.*

Закира Имамверди кызы Алиева

*Институт литературы имени Низами Гянджеви
Национальной академии наук Азербайджана,
Заведующий отделом цифрового литературоведения,
искусственного интеллекта и электронных услуг
Кандидат филологических наук, доцент
Электронная почта: zakiraaliyeva7@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0005-0586-6211>*

АКАДЕМИК ХОШБАХТ ЮСИФЗАДЕ - 95: ОБРАЗ РЕАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ

Резюме: *Статья тесно связана с жизненным путем академика Хошбахта Юсифзаде – от бакинского нефтяника до академика, – и важнейшими этапами развития азербайджанской нефтяной промышленности. Его биография обогащена научно-теоретическими знаниями, опытом разведки и добычи, экономическими достижениями и общественно-политическими событиями, отражающими основные этапы истории нефтяной промышленности.*

Интеллектуальное наследие Юсифзаде продолжается в

«Чтениях академика Хошбахта Юсифзаде». Президент НАНА, академик Иса Габиббейли, подчёркивает, что он был любителем литературы. Тональность личности и художественного образа Юсифзаде дополняются произведениями таких поэтов и писателей, как Гюльгусейн Гусейноглу, Сулейман Велиев, Эльдар Искендерзаде, Джаббар Мамедов, Хураман Исмаилгызы, Огтай Рза. Его историко-публицистические аспекты освещены в трудах таких литературоведов, как академик Иса Габиббейли, профессор Асиф Рустамли и Алхан Байрамоглу.

Юсифзаде, ставший символом азербайджанского нефтяника, обрел статус художественного образа и символа азербайджанского человека как глубокого знатока нашей литературы.

Ключевые слова: Академик Хошбахт Юсифзаде, черное золото, ученый-нефтяник, нефтяная промышленность, Каспийское море.

Məqalə tarixəsi: redaksiyaya daxil olub – 20.08.2024; çapa qəbul edilib – 24.09.2024.

